

IDENTIDAD, CULTURA Y ECONOMÍA EN LOS CRIANCEROS DE GANADO CAPRINO DE LAS COMUNIDADES AGRÍCOLAS DE LA VERDIONA Y ROMERALCILLO, COMUNA DE OVALLE

IDENTITY, CULTURE AND ECONOMY IN THE GOAT BREEDERS OF THE AGRICULTURAL COMMUNITIES OF LA VERDIONA AND ROMERALCILLO, COMMUNA OF OVALLE

Ricardo Codoceo Tapia¹

RESUMEN

El siguiente trabajo expone las conclusiones de una investigación realizada en dos comunidades agrícolas de la comuna de Ovalle. El objetivo general fue determinar la importancia de la ganadería caprina al interior de la economía familiar de los crianceros, considerando factores económicos, sociales y culturales. El trabajo comienza con un análisis histórico que busca entregar antecedentes sobre el surgimiento de las comunidades agrícolas del Norte Chico, lo que nos permitió contextualizar las actividades económicas estudiadas. Luego se caracteriza el funcionamiento de la ganadería caprina, destacando la importancia de las relaciones sociales y culturales para la reproducción y mantención de las economías crianceras.

Palabras clave: economía familiar, territorios de secano, producción caprina, conocimiento local.

ABSTRACT

The following paper presents the findings of a research carried out in two farming communities in the commune of Ovalle. The general objective was to determine the importance of goat farming within the family economy of the breeders, considering economic, social and cultural factors. The work begins with a historical analysis that seeks to provide background information on the emergence of the farming communities of Norte Chico, which allowed us to contextualize the economic activities studied. The functioning of goat farming is then characterized, highlighting the importance of social and cultural relations for the reproduction and maintenance of the breeding economies.

Keywords: family economy, drylands, goat production, local knowledge.

1. Investigador en la Corporación de Patrimonio Etnográfico, Coquimbo, Chile. rcodoceotapia@gmail.com.

INTRODUCCIÓN

A pesar de las sequías recurrentes y de lo inestable de muchas actividades económicas en el espacio rural de la región de Coquimbo, la ganadería caprina ha tenido un rol histórico significativo como mecanismo de reproducción económica de las unidades familiares, y ha contribuido a la persistencia del habitante rural en los territorios de secano¹ (Aranda 1971). Lo anterior se produce por el alto grado de rusticidad del ganado caprino, capaz de adaptarse a condiciones ambientales desfavorables, generadas principalmente por la aridez del territorio, donde difícilmente otras especies ganaderas podrían subsistir (Aranda 1971; Cialdella 2003a; Opazo 1917; Ramírez 2003).

Las comunidades agrícolas en la región de Coquimbo constituyen con la ganadería caprina un sistema social y económico singular. Lo propio de las comunidades agrícolas es la propiedad y administración de un territorio indiviso de usufructo común, cuyo origen en algunos casos se remonta al periodo colonial (Castillo 1994, 2003; Castro y Bahamondes 1987; Cortés 2003; Peña 1994; Pizarro 2014). Estas comunidades rurales corresponden a territorios de secano, es decir, a espacios agroecológicos que en la mayoría de los casos no poseen seguridad de riego hídrico. Se

trata de terrenos escarpados con zonas pedregosas y laderas pronunciadas, condicionadas más que otros territorios por la dureza constante de la sequía. Por lo reducido y la fuerte variación de los montos pluviométricos, en estos lugares se restringen muchas actividades económicas, principalmente la agricultura, que por lo general es de subsistencia. A pesar de lo anterior, en la región de Coquimbo existen 188 comunidades agrícolas, distribuidas de norte a sur, con características muy heterogéneas entre ellas, las que constituyen una fuente de identidad y de patrimonio cultural muy significativo para el país² (Ríos 2014; Schneider 2013).

Es tal la envergadura de la ganadería caprina, que actualmente según cifras de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) del Ministerio de Agricultura, en la región se concentra el 54,8% de la masa ganadera caprina a nivel país³. En términos sociales, aproximadamente unas 8.000 familias estarían dependiendo de esta actividad económica para subsistir (Cialdella 2003b). A pesar de la importancia económica del ganado caprino para un importante seg-

1. El secano corresponde a "todo terreno que no tiene agua para el riego y sólo participa del agua de las lluvias y que por su relieve, pendientes, suelos, disponibilidad de lluvias, clima, etc., es posible utilizarlo para pastoreo o actividad silvoagropecuaria" (INIA 2003: 6).

2. En esta región, un 25% de su territorio es ocupado por comunidades agrícolas (Pizarro 2014). Lo anterior se traduce en que cerca de 952.797 hectáreas a nivel regional son tierras de comunidades agrícolas. De estas últimas "sólo el 7% corresponde a superficies arables, el 60% son praderas permanentes y el 27% es denominado sin uso" (Castro y Bahamondes 1986: 118).

3. Según estudios de ODEPA, a nivel país existiría una masa ganadera caprina concentrada principalmente en zonas áridas. De un total país de 738.887 cabezas de ganado caprino, la región de Coquimbo concentra unos 405.058 caprinos, situación que se ha mantenido a lo largo de los periodos intercensales (ODEPA 2019).

mento de la población, no se ha valorado en términos económicos y culturales a lo largo de la historia el oficio de hombres y mujeres dedicados a la criancera. Esta invisibilización del habitante del secano ha generado que “el rol en la economía regional o más bien, la importancia que se le ha dado a la cabra como gestora del progreso económico es escaso” (Castillo 2003: 103).

La mayoría de los estudios sobre los/as crianceros/as desarrollados por las instituciones de desarrollo rural en la región se han caracterizado por un enfoque marcadamente economicista y productivista, lo que se traduce en que no se integran los múltiples tipos de recursos presentes en los espacios rurales. En las comunidades campesinas hay distintos tipos de recursos, “hay activos socioculturales vigentes y prácticas concretas de cooperación que en algunos casos son ignorados por el Estado” (Durston *et al.* 2005: 57).

Desde el Estado se busca la modernización de las técnicas de la ganadería local, para que puedan “cumplir con las exigencias del sistema sanitario y también del mercado” (Ramírez 2003: 185). Desde la década de 1990 hasta ahora, las instituciones de desarrollo buscan no solo transformar las prácticas de la ganadería caprina, sino también cambios culturales en los mismos crianceros. Las agencias de desarrollo rural se proponen que los programas “lleguen con más rapidez a cumplir sus objetivos y que los productores de cabras cambien actitudes, destrezas y manera de pensar”

(CORPRADECO 1996, en Castillo 2003: 106).

Para las agencias públicas el problema del poco avance de los programas de desarrollo no estaría en la institucionalidad de fomento productivo, sino en los mismos crianceros, a los cuales les atribuyen las deficiencias en los programas. Lo anterior constituye una visión simplista que no asume el alto grado de burocracia y de verticalidad de muchos proyectos. La alta condición burocrática de las agencias públicas genera que los programas se vuelvan “cada vez más autorreferidos, en función de objetivos impuestos verticalmente por sus directivos o directivas anteriores” (Durston *et al.* 2005: 153).

Desde la teoría económica presente en las instituciones públicas y privadas de desarrollo, se concibe a la economía criancera como entidad imposibilitada de alcanzar niveles óptimos de rentabilidad (Ramírez 2003). Para las instituciones de desarrollo, lo anterior se produce por dos factores, porque los crianceros no han desarrollado inversiones de capital y “por una falta de capacidad empresarial de sus productores” (INDAP 2008: 64). El problema en estos análisis, está en que se busca comprender las economías crianceras, con las lógicas de una teoría económica tan distinta al funcionamiento de la economía campesina, como lo es la teoría de la modernización liberal. Entonces, la pregunta que nos hacemos es la siguiente: ¿hasta qué punto puede funcionar la teoría económica liberal, desarrollada en el

interior de y para el contexto institucional del capitalismo, en otros contextos institucionales tan diferentes como las economías campesinas de subsistencia? (Bird-David 2004).

La mayoría de los programas de desarrollo han tenido alcances limitados por no considerar el trasfondo sociocultural de la actividad económica criancera (Castillo 2003; Vergara 2016). Entonces, si las economías crianceras forman con las comunidades agrícolas una cultura rural singular asociada al pastoreo caprino y a una agricultura de subsistencia, ¿no debiéramos comprender sus actividades económicas en el marco de sus formas de concebir la realidad económica? ¿No sería fundamental comprender el qué se produce, el cómo, el cuánto, así como los modos de intercambio y de consumo desde sus propios referentes culturales y modos de vivir la economía?

El objetivo general de esta investigación consistió en determinar desde la experiencia y desde la percepción de los crianceros, la incidencia de la forma de producción caprina en la reproducción económica de su unidad familiar, en el contexto de las comunidades agrícolas de La Verdiona y de Romeralcillo. Sus objetivos específicos fueron: conocer y caracterizar desde la experiencia de los crianceros, la producción caprina que desarrollan los grupos familiares de dichas comunidades; conocer y caracterizar desde la concepción de los crianceros, la importancia de los factores sociales y culturales (parentesco, amistad, vecindad, significados) en el desarrollo de la economía caprina; analizar

desde el punto de vista de los crianceros, la relación que existe entre la producción caprina y la reproducción económica de sus grupos familiares.

Al estudiar lo económico como lugar inscrito en referentes culturales, queremos hacer un aporte a la ampliación de la mirada estratégica de las agencias de desarrollo rural, instituciones que restringen la economía a una esfera separada de los referentes sociales y culturales (Batista 2005; Bird-David 2004; Ferraro 2004; Gibson-Graham 2007). Si lo económico se separa de lo social, de lo cultural y de lo territorial, implica que las decisiones centralizadas de las instituciones de desarrollo coinciden muy poco con las prioridades de los agentes económicos locales.

MARCO METODOLÓGICO DEL ESTUDIO

La metodología utilizada en la investigación fue cualitativa y el carácter del estudio fue descriptivo. La muestra de la investigación estuvo constituida por diez grupos familiares, los que se distribuyen de la siguiente manera: cinco familias de la Comunidad Agrícola de La Verdiona y cinco de la Comunidad Agrícola de Romeralcillo. El criterio fundamental para seleccionar los casos de estudio fue que desarrollaran la ganadería caprina. El universo del estudio está constituido por 16 grupos familiares, que representan al total de familias crianceras de ambas comunidades. La información se recolectó entre los meses de octubre, noviembre y diciembre

del año 2009 en las respectivas comunidades (figura 1).

Observación participante. Esta herramienta se empleó principalmente en la comunidad agrícola de La Verdiona, donde se recopiló información a partir de la convivencia diaria con tres casos de estudio que desarrollaban la producción caprina. Se tuvo un contacto directo por alrededor de 45 días. Para desarrollar la observación participante, se procedió mediante el criterio de la “toma de muestras, dentro de los casos” (Hammerley y Atkinson 1994: 61). Lo anterior implicó observar diferentes momentos en las rutinas de los crianceros.

Entrevistas cualitativas individuales. Esta técnica se empleó como un complemento de la observación directa, y se utilizó una vez que la etnografía definió lineamientos específicos, los que se tradujeron en objetivos de investigación.

Estos intereses metodológicos buscaban que los actores locales dieran cuenta desde su saber y desde su conocimiento, de cuestiones significativas para el trabajo investigativo.

Se entrevistó a los diez grupos familiares de la muestra. Las entrevistas duraron 50 minutos aproximadamente cada una y se realizaron en la casa habitación del entrevistado/a. Además, en ambas comunidades agrícolas se aplicaron entrevistas cualitativas a los/as dirigentes/as de las respectivas comunidades con el propósito de complementar la información entregada por parte de los productores caprinos.

Entrevistas estructuradas. Esta técnica también se aplicó a los diez grupos familiares de la muestra. Su intención fue recoger información relacionada con las actividades económicas. Buscaba un mayor grado de estructuración en la

Figura 1. Mapa que muestra la distribución territorial de las comunidades de la región de Coquimbo.

información. Esta fue la última técnica que se aplicó a los grupos familiares.

Se decidió trabajar en la provincia del Limarí porque en esta área administrativa se ubica el mayor número de comunidades agrícolas de la región, cerca de un 66,2% de este tipo de organizaciones rurales (INIA 2003). De manera más específica, se decidió trabajar con las comunidades de La Verdiona y de Romealcillo porque se buscaba localidades rurales donde la actividad económica predominante fuera la ganadería caprina. En estos lugares, la producción caprina tiene un rol central, ya que por características de relieve y de aptitud del suelo, estas localidades presentan severas limitaciones y restricciones para el desarrollo de actividades agrícolas (PLADECO 2014).

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL DE LA INVESTIGACIÓN

El funcionamiento específico de la economía campesina

La economía campesina constituye una forma de producción que incluye a un amplio sector de la realidad agropecuaria nacional, donde el proceso productivo “es desarrollado por unidades de tipo familiar con el objeto de asegurar ciclo a ciclo, la reproducción de sus condiciones de vida” (Schejtman 1989: 62). Lo que busca en primer lugar la producción campesina, es un fondo destinado a la subsistencia económica del grupo familiar y en segundo lugar, un excedente por encima de las necesidades económicas del grupo familiar,

“destinado a satisfacer la reposición de los medios de producción empleados en el ciclo productivo y a afrontar las diversas eventualidades que afectan la existencia del grupo familiar” (Schejtman 1989: 62). Para lograr el segundo objetivo se comercializa el excedente agropecuario.

El productor campesino desarrolla el qué, el cómo y el cuánto producir, pensando en primer lugar en las necesidades de consumo agropecuario del grupo familiar y en segundo lugar en las necesidades y prioridades de los mercados externos. Por lo general, no emplea trabajo asalariado, basándose principalmente en el trabajo del grupo familiar; es por lo anterior que la economía campesina es una economía familiar (Chayanov 1974; Schejtman 1989; Wolf 1971). El cómo producir es distinto al de la agricultura empresarial, ya que en la economía campesina se sustituye el capital por trabajo, a diferencia de la agricultura empresarial, en donde se sustituye el trabajo por capital. Lo anterior lleva al campesino a adoptar una conducta económica que evita riesgos a la subsistencia, ya que cualquier innovación productiva incierta o cualquier impacto negativo del medio ambiente en la producción, no solo amenaza su capital, su tiempo y su trabajo invertido, sino también el fondo agropecuario necesario para satisfacer sus necesidades de consumo familiar.

Lo que caracteriza al agro chileno es la existencia de distintas formas de organizar la producción agropecuaria, principalmente una forma agrícola

empresarial y otra forma distinta, representada por la economía campesina. Estos contrastes en la lógica de manejo de lo económico, “implican que las políticas orientadas a inducir determinados comportamientos de parte de uno y otro tipo de productores no pueden ser las mismas” (Schejtman 1999: 17).

Enfoque sustantivista. Lo económico como institución inscrita en lo social

Este enfoque tiene en el historiador y economista Karl Polanyi a uno de sus máximos exponentes. Desde sus inicios, el sustantivismo se opuso a la aplicación de la teoría neoclásica a los contextos de economías de subsistencia⁴. Lo relevante del sustantivismo es que concibe lo económico como un proceso institucionalizado, es decir, lo económico no está separado de lo social, como ocurre en las modernas sociedades capitalistas mercantiles. Polanyi (1997) nos dice que la existencia de una economía gobernada por mercados es propia de la sociedad moderna actual, ya que antes de nues-

tra época: “ninguna economía de las que han existido estuvo, ni siquiera por asomo, bajo la dependencia del mercado” (Polanyi 1997: 83). En las economías locales de subsistencia, lo económico está incrustado y organizado por instituciones sociales. Esto significa que los grupos sociales actúan “no tanto para mantener su interés individual de poseer bienes materiales” (Polanyi 1997: 87), sino para reproducir o mantener determinados estatus o intereses sociales.

Para el sustantivismo, lo económico al institucionalizarse en formas “no económicas” (parentesco, religión, política, etc.), suele poseer distintos lugares y distintas formas a lo largo de la historia y en las diferentes sociedades y culturas. En esta corriente de pensamiento, “los procesos económicos varían de unas sociedades a otras; tienen, por lo tanto, un carácter específico y concreto, no universal” (Comas d’ Argemir 1998: 35). Lo anterior le permite a la escuela sustantivista criticar el uso generalizado de las categorías y conceptos de la economía mercantil a la hora de estudiar los diversos sistemas económicos y sociales.

Este enfoque al plantear la existencia de formas diversas de resolver la satisfacción de las necesidades materiales de las sociedades humanas, plantea la existencia de diferencias cualitativas entre las economías de subsistencia y las economías organizadas por los criterios neoclásicos. Éstas últimas se basan “en el mecanismo de un mercado generalizado de todos los factores de producción, comprendidos el hombre y la tie-

4. Se suelen identificar los orígenes de la ciencia económica en los planteamientos de Adam Smith sobre la organización de la economía a partir de la función central de la mano invisible del mercado, planteamientos recogidos en su influyente obra *La riqueza de las naciones* (1776). A los aportes de Smith, posteriormente se le incorporaron nuevos elementos teóricos, por ejemplo “a comienzos del siglo XIX, David Ricardo elaboró un modelo lógicamente coherente de la economía como algo racional. Hacia el final de siglo apareció la teoría neoclásica y desvió el centro de atención hacia el individuo, viéndolo a él como el actor racional” (Bird-David 2004: 104). Desde los supuestos de esta teoría económica, los agentes económicos centrales pasan a ser los individuos calculadores que tienden a maximizar las ganancias en sus inversiones económicas, fundamentando sus decisiones y conductas en términos de la utilidad económica en relación al costo.

rra, lo cual no existe en las economías precapitalistas” (Godelier 2000: 66).

La economía cultural: el estudio de las economías como culturas

La corriente que en la antropología económica se denomina economía cultural, corresponde a un enfoque “emergente” con una sólida base culturalista. Esta perspectiva teórica posee raíces en la perspectiva sustantivista en la antropología económica. Se trata de una orientación propia de las últimas décadas del siglo XX y como tal, implica una contribución significativa de la antropología al estudio de las economías, al proponer como axioma central que las relaciones de producción, distribución y consumo están constituidas culturalmente. Específicamente se encuentran configuradas por los esquemas simbólicos de los grupos sociales, esquemas que corresponden a ideas, percepciones, símbolos, visiones de mundo. Este enfoque “adopta como cualidad distintiva del hombre no el hecho de que deba vivir en un mundo material, circunstancia que comparte con los demás organismos, sino el que lo haga según un esquema de significados concebido por el mismo” (Sahlins 1997: 9).

La antropóloga Bird-David (2004) nos dice que en el complejo mundo contemporáneo, todo análisis de las economías debiera responder principalmente a tres desafíos interrelacionados: a) integrar los valores y significados culturales en el análisis comparativo de las bases materiales de la vida social; b) poner fin a la reificación ortodoxa de tipos de eco-

nomía como sistema total, cada uno homogéneo y fijo; y c) dejar de reproducir la tradicional división basada en economías totalmente capitalistas o totalmente no capitalista. Para la economía cultural, las economías se encuentran inscritas en las culturas, es decir, el qué, cómo, cuánto se produce, así como los modos de intercambio y de consumo, adquieren sentido y significado para las poblaciones concretas en el marco de su ordenamiento cultural específico. Para este enfoque, lo cultural tiende a configurar lo que llamamos economía, es decir “la producción es un momento funcional de una estructura cultural” (Sahlins 1997: 170).

La economía cultural plantea que “los seres humanos son ‘seres simbólicos’ que dotan selectivamente de sentido a aquello que les rodea, lo ordenan culturalmente” (Batista 2006: 134). Es decir, dotan de sentido su mundo, incluyendo sus modos de producción, sus formas de distribución y de consumo. Es por lo anterior que toda esfera económica se incrusta en una esfera cultural y por lo tanto “la dimensión simbólica es especialmente relevante para entender el comportamiento económico y por ello es crucial en el análisis cultural de la economía” (Batista 2006: 134).

En la economía cultural se refuta el principio neoclásico de la economía como un sistema separado de lo social, que se organizaría a partir de sus propias leyes. Por el contrario, lo económico no sólo se encuentra inscrito en lo cultural, como lo planteamos anteriormente, también se encuentra incrustado en

lo social. En este sentido la economía cultural retoma la tesis sustantivista, al proponer que los principios centrales de un acercamiento antropológico a lo económico atañen a uno en especial: “que todo intercambio, al encarar cierto coeficiente de solidaridad, no puede ser comprendido en sus términos materiales dejando de lado sus términos sociales” (Sahlins 1983: 202).

La interconexión de las economías

El desafío de la economía cultural a la hora de estudiar las formas de producción, distribución y consumo, no sólo es comprender las actividades económicas en el marco de los sistemas socioculturales en que operan, sino también dejar de concebir las economías como formas fijas, puras y totalidades homogéneas. En este sentido, las bases materiales de las sociedades se encuentran profundamente interconectadas entre ellas y por lo tanto “las comunidades culturales interactúan estrechamente y se influyen mutuamente. Las personas participan simultáneamente en más de una economía, y a menudo en más de una comunidad cultural” (Bird-David 2004: 102).

Lo que planteamos es que los intercambios y transacciones se han incrementado, fenómeno que no es nuevo, creciendo sus intercambios a lo largo del tiempo con el desarrollo mismo de la economía de mercado (Wolf 1993). En nuestro mundo contemporáneo, la globalización económica se articula en su expansión con otras economías, no necesariamente capitalistas y en esta expansión “la economía de mercado pe-

netra en distintos pueblos del mundo, impregna la lógica de diferentes formas de producción y modifica, a menudo sustancialmente la vida de la gente” (Comas d’ Argemir 1998: 7).

ANTECEDENTES GENERALES DE LAS COMUNIDADES AGRÍCOLAS DEL NORTE CHICO

Sobre la configuración de la propiedad indivisa en los territorios de secano

No es fácil abordar o dar luces sobre el surgimiento de las comunidades agrícolas en el Norte Chico. En primer lugar, porque no todas las comunidades emergen en un mismo momento histórico y además porque no existe mayor consenso entre los estudiosos acerca de las causas o factores que contribuyeron al desarrollo de estas comunidades.

Históricamente, la apropiación y distribución del territorio regional ha estado asociada a las relaciones de poder que en distintas épocas han imperado. En el siglo XVI, los principales conquistadores españoles son beneficiados con las mejores tierras con posibilidad de agricultura en base a irrigación hídrica. Alejadas de las zonas agrícolas quedaron desde un comienzo las tierras de secano, las que se transforman tempranamente en estancias ganaderas y zonas de usufructo minero, tierras destinadas principalmente al sustento de una masa ganadera propia de zonas áridas (Aranda 2003; Castillo 2003; Cortés 2003; Pizarro 2014; Villalobos 1983).

En la temprana legislación sobre las mercedes de tierra, se establecen los

límites a las propiedades que poseen irrigación hídrica. También en estas legislaciones se norma, para que queden fuera de las zonas con riego:

Las quebradas e interfluvios adyacentes a los mismos, denominadas estas últimas “tierras de pan llevar”, aptas para sembrar trigo y criar ganado caprino. Estas tierras reciben el nombre de estancias que, posteriormente, darán origen a las singulares comunidades agrarias del Norte Chico (Cortés 2003: 38).

Por la explotación ganadera de estas tierras, ellas se asignaban a militares y a funcionarios que desempeñaban distintos servicios a la Corona española. También se accedía a ellas por compra-venta, por herencias y por dotes que los padres entregaban al novio cuando una hija contraía matrimonio (Peña 1994; Pizarro 2014; Villalobos 1983). Las características de las estancias del territorio semiárido del Norte Chico, “corresponden a suelos pobres, con uno que otro estero de por medio, la mayoría solo con aguas, sujetas más que otras realidades al rigor de la sequía, con población dispersa y posibilidades agrícolas reducidas” (Castillo 2003: 77).

Las estancias de secano desde los primeros tiempos de la colonia constituían terrenos cuya función era alejar a los ganados de las tierras más fértiles que se encontraban en las zonas bajo riego, principalmente en los valles. En las estancias cobraban realidad distintos decretos administrativos, como por ejemplo:

Ordenanzas de 1541 o 1556 que recomiendan que todos los pastos, montes y aguas sean aprovechados compartidamente entre los vecinos, donde las mercedes de asientos y estancias llevan la cláusula de no conferir posesión, sino solo el derecho a pastoreo (Castillo 2003: 76).

Lo anterior es relevante para identificar algunas pistas tempranas sobre el surgimiento de las comunidades agrícolas, ya que en la región de Coquimbo desde los primeros tiempos de la colonia se viene configurando el uso común del suelo en las áreas interfluviales del secano (Aranda 2003; Castillo 2003; Ramírez 2003).

Las estancias por lo general constituían propiedad unipersonal de militares o funcionarios administrativos, muchos de ellos miembros del cabildo de La Serena. La pregunta que surge es la siguiente: ¿Qué factores incidieron para que se produzca el paso o tránsito de la estancia unipersonal al usufructo común de un terreno indiviso, principalmente con fines ganaderos? Es necesario decir que el paso de estancia a comunidad no es un tránsito inevitable, ya que muchas estancias siguieron reproduciéndose como propiedad unipersonal hasta el día de hoy, mientras en otras se produce un cambio en la forma de tenencia de la tierra, pasando de propiedad unipersonal a la administración colectiva del territorio por parte de individuos que reciben el nombre de comuneros.

Uno de los ejemplos de transito del régimen de estancia al de comunidad agrícola, se ha estudiado en el caso de la Comunidad Agrícola Jiménez y Tapia, ubicada en la comuna de Combarbalá, provincia del Limarí. Solís de Ovando (1992, en Castillo 2003), plantea apoyándose en una revisión de papeles notariales que la propiedad unipersonal comienza con Juan de Tapia, que en 1678 compra el terreno llamado el Sauce, lugar que:

Hacia mediados del XVIII era todavía una estancia entendida en el sentido tradicional con un propietario unipersonal. (Juan de Tapia) hombre de poca fortuna, y que a su muerte, fuera del terreno, dejó unos pocos bienes y algunas mulas, además de una yegua madrina con cencerro (Solís de Ovando 1992, en Castillo 2003: 78).

En el siglo XIX, sus familiares figuran en posesión de tierras que van formando el régimen comunitario:

Es a partir de los hijos y allegados a Ramón Jiménez Tapia que se comienza a constituir el proceso de fijación de la comunidad en mano común... Sus hijos, de dos matrimonios distintos, no se repartieron la tierra ni el ganado en términos legales, ni tampoco testaron posteriormente. Sus descendientes continuaron ocupando de hecho y explotando, en base al derecho que los asistía, diversos pedazos de terreno dentro de la gran extensión y ocupando ésta para el pastoreo de sus respectivos piños (Castillo 2003: 78).

Otros estudiosos plantean que “podríamos situar el origen de las comuni-

dades de la región de Coquimbo hacia finales del siglo XVII” (Castro y Bahamondes 1986: 117). Estos autores plantean que en aquella época, la región de Coquimbo sufre una contracción o reducción de su comercio agrícola que había mantenido con el Perú por causa de la presión comercial ejercida por la zona central del país. Las tierras de secano serían “incapaces de generar una producción comparable a las de regiones ubicadas al sur de Coquimbo” (Castro y Bahamondes 1986: 117). Lo anterior genera que algunos estancieros que no contaban con recursos para establecer infraestructuras de riego, se vean obligados a dos alternativas, vender sus tierras o a establecerse en ellas. Muchos se establecen en ellas y por la “baja productividad del suelo les lleva a mantener las tierras de secano como una sola unidad territorial de propiedad común, quedando sujetas a división sólo las tierras bajo riego” (Castro y Bahamondes 1986: 117).

Las unidades familiares de la época se caracterizaban por ser amplias, con extensas parentelas, los hijos herederos por lo general al casarse seguían viviendo en la estancia paterna, pero en distintos lugares apartados entre ellos, ya que desarrollaban su economía familiar en base a la agricultura de subsistencia y la ganadería caprina (Peña 1994; Pizarro 2014). Creemos que esta característica social de la época, que implicaba la existencia de familias numerosas, las que continuaban viviendo en la estancia paterna a la muerte del propietario y desarrollando una economía caprina extensiva, contribuyeron a mantener indi-

visas las estancias de secano a la muerte de los propietarios (Castillo 2003; Peña 1994; Peña y Araya 2000; Pizarro 2014).

El papel de la ganadería extensiva, principalmente de caprinos y ovinos, tuvo que haber sido determinante al mantener los territorios de secano como propiedad común, ya que estas especies ganaderas por sus características fisiológicas y de alimentación, necesitan desplazarse diariamente y recorrer distancias considerables, situación que sería imposible en una propiedad individual reducida en el territorio del secano. Lo anterior es comparable con lo que Cortés (2003) propone sobre las primeras estancias que se establecen en la actual provincia del Choapa.

Por ejemplo, de manera adyacente a la desembocadura del río Choapa, a principios del siglo XVII, “en el año 1605, el gobernador Alonso García Ramón, concede la estancia de Mincha al capitán Juan José Ahumada” (Cortés 2003: 43). Luego, en el siglo XVIII, es rematada dicha estancia por la acumulación de deudas, al convento La Merced de Santiago. Lo anterior implicó que dicha propiedad unipersonal “fue adjudicada a la iglesia catedral de Santiago y enajenada de inmediato en don Alonso Pastor” (Cortés 2003: 43). También en el siglo XVIII, la estancia de Mincha es loteada por primera vez en tres estancias menores: Mincha, Tunga y Agua Fría. Este loteo:

Fue el punto de partida de las actuales comunidades agrícolas del Choapa, debido a que estas propiedades paulatinamente se van subdividiendo entre los

herederos, conservándose como bien común las tierras altas de secano que no se pueden subdividir y que sirven para la crianza de ganado menor y siembras de rulo. (Cortés 2003: 43).

La comunidad agrícola como organización socioeconómica

El territorio de la comunidad agrícola se encuentra dividido de acuerdo al uso del suelo en determinadas unidades económicas. En primer lugar, tenemos lo que se denomina “goce singular”, que corresponde a una zona habitacional que incluye la vivienda del comunero y su grupo familiar, luego un espacio destinado a bodegas y un poco más alejada de la casa habitación, los corrales o recintos de encierro del ganado, dejando un lugar en algunos casos para el desarrollo de la horticultura y la siembra de alfalfa para forrajear la ganadería. El “goce singular” según la Ley N°19.233 de Comunidades Agrícolas de 1993, corresponde a “una porción determinada de terreno de propiedad de la comunidad que se asigna a un comunero y su familia para su explotación o cultivo con carácter permanente y exclusivo” (Ley N°19. 233, 1993: 1).

Las “lluvias” son otros espacios dentro de las comunidades y corresponden a “terrenos comunitarios de usufructo individual en los que se practica la cerealicultura, están ubicadas en las laderas de los cerros, por tanto el riego depende de las aguas lluvias anuales” (Castro y Bahamondes 1987: 121). Lo que se denomina “lluvia”, “es una porción determinada de terreno de propiedad de la co-

munidad que se asigna a un comunero y su familia por un período determinado” (Ley N°19. 233, 1993: 1). El comunero se compromete a cerrarla mientras dure la productividad del suelo y una vez que ha dejado de sembrar trigo, debe entregarla a la comunidad y abrirla para que pueda servir nuevamente de espacio de pastoreo.

El “terreno o campo común” corresponde al área de mayor espacio en la comunidad, el que constituye un terreno indiviso de usufructo común por parte de los comuneros, donde se practica el pastoreo diario de la ganadería menor de los comuneros y sus grupos familiares. El campo común corresponde a toda el área de la comunidad, descontando las áreas cercadas, tanto de lluvias como de goces singulares (Castro y Bahamondes 1987; Cialdella 2003b; Schneider 2013).

Ya con la constitución de Chile como república las comunidades agrícolas siguieron desarrollándose como comunidades de hecho, hasta que en el año 1967, se promulga el Decreto Ley N°5, en donde se legaliza este modo específico de ocupar el territorio de secano en el Norte Chico. En el año 1984 se dicta la Ley N°18.355, que introduce modificaciones en el DFL N°5 de 1967, comenzando con lo que se ha denominado como “un proceso de privatización de las tierras comunitarias” (Castro y Bahamondes 1886: 117). Este último proceso implicó que se otorgaran “títulos de propiedad a los “goces individuales” (goces singulares), con lo cual el terreno (goce singular) deja de pertenecer a la comunidad” (Castro y Bahamondes 1986: 117), pasan-

do a propiedad de los comuneros. Además de lo anterior, “los derechos mantenidos sobre el predio común pueden ser transferidos” (Castro y Bahamondes 1986: 117), lo que implica que los comuneros pueden vender sus derechos. Por último, en el año 1993, se dicta la Ley N°19.233, constituyéndose en el último marco legal que rige a estas instituciones de la ruralidad de Coquimbo.

Las comunidades agrícolas de La Verdiona y Romeralcillo

La comunidad Agrícola de La Verdiona se ubica en la comuna de Ovalle, provincia del Limarí, región de Coquimbo. Más específicamente, se encuentra a 19 kilómetros al norte de la ciudad de Ovalle, por la ruta D-43 que une las ciudades de Ovalle y La Serena. Tiene una superficie territorial aproximada de 2.830 hectáreas. Posee 32 comuneros con derechos sobre la comunidad. Sus límites actuales son: deslinda al noroeste con la Estancia El Durazno; al noreste con la Comunidad Agrícola Higuieritas Unidas; al este con el camino público o ruta D-43 que une Ovalle con La Serena; al sureste con el Asentamiento Chile Nuevo y al suroeste con el Fundo Talhuén. La comunidad como entidad jurídica se constituye como tal en el año 1973, inscribiéndose desde ese momento en el Ministerio de Tierras y Colonización. Antes de constituirse en comunidad agrícola, su territorio estaba conformado por estancias unipersonales. Actualmente en la comunidad de La Verdiona habitan 18 grupos familiares.

La comunidad Agrícola de Romeralcillo también se ubica en la comuna de Ovalle, a unos 15 kilómetros al norte de la ciudad, por la ruta D-43. Posee una superficie territorial aproximada de 3.425 hectáreas y tiene 49 comuneros con derechos sobre la comunidad. Sus límites son: deslinda al noroeste con la Comunidad Agrícola Higuieritas Unidas; al noreste con la Comunidad Agrícola de Caldera y Damas; al este deslinda con la Comunidad Agrícola Caldera y Damas y con el Fundo Carachilla; también al este deslinda con el Fundo Angostura de Recoleta; al sur deslinda con el Fundo Angostura de Recoleta y al oeste con la Quebrada del Ingenio. La comunidad como entidad jurídica se constituye como tal en el año 1967, inscribiéndose desde ese momento en el Ministerio de Tierras y Colonización. Antes de constituirse en comunidad agrícola, el actual territorio de la comunidad correspondía a una estancia unipersonal. Actualmente en la comunidad de Romeralcillo habitan 33 grupos familiares.

SINGULARIDAD PRODUCTIVA, ARTICULACIONES Y SIGNIFICADOS EN LA ECONOMÍA FAMILIAR DE LOS CRIANCEROS DE LA VERDIONA Y ROMERALCILLO

El queso de cabra es el principal producto que comercializan los crianceros, se trata de un producto de elaboración artesanal. En la tabla 1, las letras A y B representan las variaciones que tiene el precio del queso en la temporada. La letra A da cuenta del precio del queso

entre los meses de agosto y septiembre, mientras que la letra B expresa el precio de octubre a diciembre. También nos muestra la relación que existe entre número de cabras lactantes y proporción de litros de leche, y proporción de kilos de queso producido de manera diaria en los grupos familiares. El precio del kilo de queso presenta variación, lo que se produce por el aumento de la oferta de queso al final de la temporada⁵.

En todas las unidades de producción caprina seleccionadas, la fuerza de trabajo estuvo constituida por la unidad familiar, principalmente nuclear, conformada por marido y mujer y algún hijo/a. En otras unidades solo opera marido y mujer adulto mayor, ya que los hijos han migrado. Esta unidad de producción desarrolla todo el proceso productivo, pasando por la ordeña en la madrugada, la alimentación de crías o cabritos, el traslado del ganado al campo común de la comunidad, la fabricación de queso, búsqueda de animales extraviados, etc. Es por lo anterior que en la producción caprina lo económico no puede entenderse sin las dinámicas sociales de la unidad familiar, es decir, la organización de la economía criancera “está determinada por la composición de la familia del campesino, el número de miembros que integra, su coordinación, sus demandas de consumo y el número de trabajadores con que cuenta” (Chaya-

5. Se han calculado los ingresos obtenidos por la venta del queso, considerando los precios cancelados por los comerciantes en Ovalle a los productores caprinos, esto porque es más común que se comercialice el producto en la ciudad de Ovalle.

Grupo familiar	Comunidad de origen	N° de cabras lactantes	Producción de leche, cabra/día	Producción de queso, kg/día	Precio del kg de queso	Ingresos por venta de queso, agosto/ diciembre, año 2009
N° 1	La Verdiona	28	20 lts	4 kg	A: \$2.000; B: \$1.500	\$ 952.000
N° 2	La Verdiona	40	30 lts	6 kg	A: \$2.000; B: \$1.500	\$ 1.428.000
N° 3	La Verdiona	27	20 lts	4 kg	A: \$2.000; B: \$1.500	\$ 952.000
N° 4	La Verdiona	29	20 lts	4 kg	A: \$2.000; B: \$1.500	\$ 952.000
N° 5	La Verdiona	25	20 lts	4 kg	A: \$2.000; B: \$1.500	\$ 952.000
N° 6	Romeralcillo	40		No produce		
N° 7	Romeralcillo	38	20 lts	6 kg	A: \$2.000; B: \$1.500	\$ 1.428.000
N° 8	Romeralcillo	34	20 lts	4 kg	A: \$2.000; B: \$1.500	\$ 952.000
N° 9	Romeralcillo	39	30 lts	4 kg	A: \$2.000; B: \$1.500	\$ 952.000
N° 10	Romeralcillo	50	50 lts	8 kg	A: \$2.000; B: \$1.500	

Tabla 1. Producción e ingresos en las comunidades de La Verdiona y Romeralcillo.

nov 1931, en Wolf 1971: 25).

En este sentido, la composición de la unidad familiar repercute en la organización de la economía criancera. Por ejemplo, la disgregación de la unidad familiar mediante las dinámicas migratorias campo ciudad de los miembros más jóvenes de las familias crianceras han incidido en un debilitamiento y en una disminución de funciones de la unidad productiva con respecto a la ganadería. En relación a los flujos migratorios campo/ciudad, una criancera de la comunidad de La Verdiona nos cuenta:

Toda la juventud se va del campo, porque de qué van a trabajar. Unos trabajan en minas. Otros se van a trabajar a las uvas. Todos tienen que partir porque si se recibe eso de las cabras, es para la sustentación de los padres (entrevista N°5).

Aquí se observa cierto contraste aspiracional, entre las nuevas generaciones y sus padres, los que tradicionalmente continúan reproduciendo la ganade-

ría caprina en los espacios rurales, en este sentido, “el cambio de vida de los hijos afecta significativamente el sistema productivo de las familias” (Vergara 2016: 34). A pesar de lo anterior, las economías crianceras siguen persistiendo con el propósito implícito de buscar más la subsistencia que la acumulación, lo que nos demuestra que lo económico tiene múltiples propósitos, dependiendo del trasfondo social y cultural (Quijano 2016).

Según lo observado en terreno, son las personas de más edad las que continúan desarrollando la economía criancera. En muchos casos, no contar con una fuerza de trabajo significativa para los procesos productivos, implica que se suelen ver condicionados en sus posibilidades de subsistencia económica. Esto lo expresaron principalmente los jefes familiares de edad avanzada o personas adultas con hijos que no participaban en las actividades agropecuarias:

Ahora yo recibo una pensión, tengo 69 años, hace 4 años que estoy jubilado.

Figura 2. Criancero de la comunidad de Romeralcillo.

Yo dejé de hacer queso por eso, recibo una pensión, además que uno envejece, ya pierde la capacidad de trabajar (entrevistado N°10) (figura 2).

Era común cuando había grandes rebaños en las comunidades estudiadas, hacer traslados a otros lugares, buscando praderas naturales más abundantes. Para trasladar el ganado se requiere contar con una unidad familiar compuesta principalmente por un núcleo de personas adultas. Ahora muchos crianceros de las comunidades seleccionadas no pueden trasladarse, principalmente los crianceros adultos mayores, lo que repercute de manera negativa en la sustentabilidad económica y social de la unidad familiar. Esto nos cuenta un criancero de la comunidad de Romeralcillo:

Quando criábamos animales, de 300 animales, 400 animales y ahora 40 y

tantos, así que ha disminuido total. Me fui aquí a Pejerreyes, me pilló otro temporal, ahí me mató más de 40 cabras. De ahí quede para no salir nunca más. Claro, salía, ahora no, a más que estamos solos, ¿cuándo vamos a salir con un ganado? Estamos viejos también (entrevistado N°7).

Los testimonios anteriores nos indican que la economía criancera posee una lógica singular de producción, basada en la unidad familiar, y cualquier proceso de desintegración o el mismo ciclo biológico de la familia, repercute en la economía campesina local. Muchas instituciones de desarrollo rural que fomentan programas de reconversión productiva, no consideran esta variable diferenciadora de la economía criancera, es por eso que muchos programas tienen alcances limitados, ya

que no logran comprender un modelo de economía local que “difiere en la naturaleza de su motivación de una empresa organizada sobre la base de fuerza de trabajo contratada” (Chayanov 1974: 29).

La tabla 2 nos muestra los costos de producción de los crianceros durante la temporada del año 2009. Por lo general tienen dos tipos de costos: compra de forraje y compra de cuajo o cortador para la leche. Ambos factores de producción se adquieren principalmente en Ovalle.

El grupo familiar N° 2 no gasta en cuajo o cortador, porque corta la leche con Longko o cortador tradicional, lo mismo sucede con el grupo familiar N°5, que también corta la leche con Longko. Los restantes grupos familiares deben com-

prar cuajo, que es un polvo químico que venden en los supermercados. El grupo familiar N°6, tampoco gasta dinero en cortador, ya que durante la temporada del 2009 no produjo queso. El grupo familiar N°7, no gastó dinero en fardos de pasto, ya que sus animales se alimentaron en su totalidad con el ramoneo y con la alimentación en la pradera natural de la comunidad.

En los grupos familiares estudiados se pudo percatar que dos unidades de producción continúan usando el Longko o cortador tradicional para cuajar la leche. Este cortador es un insumo local que está hecho de un intestino de animal que puede ser cerdo, cabra o cabrito, el que una vez desprendido del animal

Grupo familiar	Fardos de pasto/año 2009	Total gastos	Compra de cuajo/unidades por mes	\$ del cuajo/unidad	Gastos en cuajo/temporada 2009	Total costos/año 2009
N° 1	30 fardos	\$ 120.000	2 frascos	\$ 1.500	\$ 15.000	\$ 135.000
N° 2	40 fardos	\$ 160.000	No compra			\$ 160.000
N° 3	40 fardos	\$ 160.000	2 frascos	\$ 1.500	\$ 15.000	\$ 175.000
N° 4	30 fardos	\$ 120.000	2 frascos	\$ 1.500	\$ 15.000	\$ 135.000
N° 5	28 fardos	\$ 112.000	No compra			\$ 112.000
N° 6	40 fardos	\$ 160.000	No compra			\$ 160.000
N° 7	No compra fardos		5 frascos	\$ 1.500	\$ 37.500	\$ 37.500
N° 8	30 fardos	\$ 120.000	4 frascos	\$ 1.500	\$ 30.000	\$ 37.500
N° 9	40 fardos	\$ 160.000	4 frascos	\$ 1.500	\$ 30.000	\$ 190.000
N° 10	80 fardos	\$ 320.000	3 frascos	\$ 1.500	\$ 22.500	\$ 342.500

Tabla 2. Costos de producción de los crianceros durante la temporada del año 2009.

es secado al sol para posteriormente ser mezclado con el suero o líquido que se obtiene de la fabricación del queso. Esta composición es guardada en estado líquido en botellas o en recipientes desde donde se sacan determinadas porciones para echarle a la leche. Una entrevistada de La Verdiona nos comenta:

Nosotros siempre cortamos la leche con cortador, nunca utilizamos ese polvo que venden todavía en las farmacias. Antes, toda la gente por aquí cortaba la leche con cortador, hace poco empezó a salir ese polvo químico. El queso sale mejor, tiene otro sabor con cortador (entrevistada N°2).

Lo que más les cuesta adquirir a los crianceros son los fardos de pasto con que complementan la alimentación del ganado, principalmente en los meses de septiembre a abril en que no hay precipitaciones. En relación a la adquisición de forraje⁶, una criancera de la comunidad de La Verdiona nos cuenta:

Un fardo de pasto es para dos días y vale 5 mil pesos. Un fardo de pasto es para dos días no más, para 30 cabritos, afuera de las cabras, pa' 30 cabritos no más. Es mucho el gasto pues oiga (entrevistada N°5).

La economía criancera necesita de insumos producidos por otras unidades económicas, principalmente urbanas, pero la economía criancera también abastece con su producción, principalmente de queso, a otras unidades de consumo más allá de la unidad familiar. Esto nos indica que la ganadería caprina a pesar de constituir un sistema económico y sociocultural singular, no se encuentra separada de las dinámicas macroeconómicas de la oferta y de la demanda de los mercados urbanos.

Los crianceros en la compleja sociedad actual “participan simultáneamente en más de una economía, y a menudo en más de una comunidad cultural” (Bird-David 2004: 102). Es por lo anterior que las economías locales campesinas

a pesar de su singularidad productiva están en permanente interacción con otras formas económicas y culturales, por lo que existe una articulación de la economía criancera en tanto forma de producción no capitalista con la economía de mercado (Comas d' Argemir 1998; Godelier 2000; Wolf 1993). Pero estos vínculos de la economía local con lógicas macroeconómicas desterritorializadas no siempre llevan consigo una anulación de la diversidad económica cultural local, ya que la reproducción concreta de formas de producción singulares genera “la posibilidad de entender las economías locales como lugares con identidades y capacidades económicas altamente específicas, y no como simples nódulos de un sistema capitalista mundial (Gibson-Graham 2007: 149).

La tabla 3 nos muestra los costos asociados a la venta de queso de cabra. Los principales costos de los crianceros en este proceso tienen que ver con gastos asociados a movilización y/o combustible. El queso para su venta debe ser trasladado a las principales ciudades de la región: Ovalle, La Serena, Coquimbo. La venta a intermediarios en las comunidades estudiadas se da en algunos casos y se caracteriza por un intercambio donde el intermediario paga presión bajos, por eso lo más común es trasladar la producción a los mercados urbanos.

En los centros de compra local, el criancero también participa de un intercambio desigual, ya que al trasladar su producción a un centro urbano debe pagar pasajes y fletes que son costosos

6. Los valores asociados al forraje en este estudio corresponden al precio del fardo de pasto en el año agrícola en que se hizo el estudio, es decir en la temporada del año 2009. En ese momento el fardo de pasto tenía un valor promedio de \$5.000, ahora en el 2021 tiene un valor promedio de \$8.000 por unidad.

en proporción a sus ingresos, además se encuentra en una situación perjudicial con el poder comprador urbano, donde se desarrolla una transacción en la que vende barato su producción y compra caro los bienes que no produce. Esta situación nos comenta una criancera de La Verdiona, que suele vender queso

tanto en la comunidad como en la ciudad:

También un día vendí acá (en la comunidad), pero acá pagan poco, \$1.600 por el kilo. Aquí le pagan súper poco por las cosas que uno vende y allá en Ovalle igual, si uno lo lleva de acá, igual pagan poco, un sacrificio igual (entrevistada N°3).

Grupo familiar	Producto trasladado	N° de viajes al mes	Gastos en movilización o combustible en el mes	Total costos temporada/año 2009
N° 1	Queso	4 Viajes	En bus \$ 6.400	\$ 32.000
N° 2	Queso	4 Viajes	En bus \$ 6.400	\$ 32.000
N° 3	Queso	4 Viajes	En bus \$12.000	\$ 60.000
N° 4	Queso	4 Viajes	En bus \$ 6.400	\$ 32.000
N° 5	Queso	4 Viajes	En bus \$ 6.400	\$ 32.000
N° 6	No produjo queso			
N° 7	Queso	2 Viajes	En bus \$3.200	\$ 16.000
N° 8	Queso	2 Viajes	En bus \$6.000	\$ 30.000
N° 9	Queso	4 Viajes	En bus \$6.400	\$ 32.000
N° 10	Queso	4 Viajes	En bus \$8.000	\$ 40.000

Tabla 3. Costos asociados a la venta de queso de cabra.

Algunos crianceros que formaron parte de este estudio, principalmente por motivos de edad, no trasladan directamente su producción a la ciudad, para esto hacen operar sus redes sociales tanto al interior de la comunidad como en su exterior, principalmente en la ciudad de Ovalle, la Serena y Coquimbo. Estas redes están compuestas por parientes, amigos/as y vecinos/as, los que a su vez ofrecen el queso también en su red social cercana. Un criancero de la Verdiona nos contó sobre la venta de queso que hizo en la comunidad y sobre el apoyo de un pariente/vecino que le traslada su producción fuera de la comunidad:

Compraron también queso (en la comunidad), les vendí dos quesitos chicos, los últimos que hice, el de ayer en la tarde y el de la mañana. Juan (su nieto) llevó tres quesos para venderlos donde trabaja (trabaja en un campamento minero) (entrevistado N°6).

Lo relevante de las dinámicas para la comercialización del queso de cabra en nuestros casos, es que nos muestra una característica central en la economía criancera estudiada, y es que el proceso distributivo o traslado fuera de la comunidad, principalmente cuando el criancero es un adulto mayor, está apoyado por instancias sociales, las que se dan en

el marco de las relaciones de parentesco, vecindad y amistad. Lo anterior nos demuestra “que las relaciones sociales estructuran la organización de los hechos económicos” (Ferraro 2004: 10) En los espacios rurales estudiados encontramos que lo económico no está separado de lo social como ocurre en las modernas economías occidentales (Godelier 2000; Polanyi 1997; Sahlins 1983).

Los parientes, vecinos y/o amigos del criancero que participan de estas redes de distribución de la producción, por lo general no les cobran a los crianceros por venderle el queso de cabra u otro producto. Más bien se da una ayuda en el marco de las prestaciones recíprocas. Es decir, en el marco de la interacción social intracomunitaria los actores sociales se deben un conjunto de bienes, favores y servicios.

También se pudo observar que la producción local tiene una función importante como mecanismo solidario entre unidades familiares, tanto al interior de la comunidad como también con unidades familiares que no habitan en la ruralidad, pero son parte de la red del sistema de parientes. Una criancera de la comunidad de La Verdiona al trasladarse hacer determinados trámites a la ciudad de la Serena, suele reciprocarse con determinados bienes, principalmente con queso de cabra y algunos productos agrícolas, el favor de alojarse en la casa de un familiar. Estas relaciones de reciprocidad en que participa la producción caprina, están condicionadas por la cercanía social de los actores locales, pero su trasfondo es cultural, ya que los

intercambios y los mecanismos de cooperación al interior de las comunidades campesinas operan en el marco de un profundo sentido del deber (Ferraro 2004). Estos esquemas de significados se manifiestan como sentido de obligación, y se hacen más intensos en la medida en que existe mayor cercanía social entre los agentes económicos locales (Ferraro 2004; Foster 1961, 1992; Sahlins 1983; Wolf 1971).

La economía criancera presenta especificidades, las que en su totalidad no pueden ser comprendidas desde los referentes de la teoría de la modernización liberal o de los principios neoclásicos. La economía criancera estudiada, al organizar su producción a partir de la unidad familiar y al organizar parte de su distribución o el intercambio de sus subproductos a partir de las redes sociales o lazos de parentesco y de amistad, no constituye una economía que se estructure por completo por las dinámicas de mercado (Ferraro 2004; Quijano 2013, 2016; Schejtman 1989; Wolf 1971). La complejidad de las relaciones económicas y sociales en los casos seleccionados nos permiten afirmar que “no en todas partes se pueden ver hombres y mujeres económicos, ni todos los campos y espacios de la actividad sociocultural son mercados” (Quijano 2013: 107).

Pero que predominen lógicas asociadas al funcionamiento de una economía campesina, no nos indica que la economía criancera sea autosuficiente o corresponda a una economía cerrada a las dinámicas de su entorno mayor. Tal como planteamos anteriormente, la

economía criancera se encuentra inserta en lógicas más amplias donde por lo general el productor local se encuentra en una situación desfavorable con los mercados urbanos, tanto en su calidad de oferente como en su calidad de consumidor (Castro y Bahamondes 1987; Cialdella 2003b; Vergara 2016).

Pero la ganadería caprina no solamente posee un rol destacado en términos económicos en las comunidades estudiadas, también esta forma de producción tradicional se encuentra inscrita en los repertorios socioculturales de los habitantes rurales, en sus esquemas de significados (Sahlins 1997). La economía criancera ocupa un lugar central en la cotidianidad de la cultura rural local. Es decir, al interior de las comunidades agrícolas, la cabra ocupa un lugar destacado en las conversaciones que se realizan al interior de las familias y entre grupos familiares. Lo anterior se manifiesta en que la cabra es motivo de preocupación constante para los crianceros, motivo de remembranzas, motivo de tristeza y de disputas al interior de los grupos familiares.

Estos esquemas de significados en los cuales está inscrita la ganadería local dan identidad y un carácter singular a los espacios rurales locales y constituyen mecanismos fundamentales para entender el comportamiento económico (Batista 2006; Bird-David 2004; Sahlins 1997). Estas formas propias de ordenar culturalmente la práctica económica caprina, también se manifiestan en la existencia de un conocimiento local tradicional vinculado a la reproducción

ganadera, aquí el criancero sabe medicar a sus animales, sabe reconocer cada animal de su rebaño, suele bautizar con nombres a sus animales, lo que evidencia una interacción hombre-animal muy significativa. Por ejemplo, un criancero de La Verdiona nos cuenta:

Aquí, a cada cabra, nosotros le ponemos su nombre. Para cuando entregamos los cabritos, una vez que recién han parido, la señora me dice: esta cabra es de fulana, esta otra es de sutana y así uno no se equivoca al entregar los cabritos: por ejemplo, esa cabra se llama la Langosta, esa otra se llama la Oreja Rocilla, esa otra se llama La Gitana, esa otra la Estrella (entrevistado N°2).

La tabla 4 nos muestra los ingresos reales obtenidos por los crianceros por concepto de venta de queso de cabra. Se observa que son más elevados los costos de producción que los costos de venta, principalmente por el alto valor del forraje. En la tabla se muestra que seis grupos familiares (N° 1, 3, 4, 5, 8, 9) obtienen ingresos similares de la producción de queso. Lo anterior se explica porque dichos crianceros tienen un rebaño similar en cantidad de animales y por compartir similitudes en los costos de producción y venta del producto. El grupo familiar que obtiene más ingresos de la venta del queso fue el grupo familiar N° 10, justamente el que tenía más cabras lactantes en la temporada de producción del año 2009.

Los ingresos de los crianceros por concepto de venta de queso resultan vitales para su reproducción económica

Grupo familiar	Ingresos por venta de queso, año 2009	Costos de producción, año 2009	Costos de venta, año 2009	Total ingresos por queso, menos costos
N° 1	\$ 952.000	\$ 135.000	\$ 32.000	\$ 785.000
N° 2	\$ 1.428.000	\$ 160.000	\$ 32.000	\$ 1.236.000
N° 3	\$ 952.000	\$ 175.000	\$ 60.000	\$ 717.000
N° 4	\$ 952.000	\$ 135.000	\$ 32.000	\$ 775.000
N° 5	\$ 952.000	\$ 112.000	\$ 32.000	\$ 808.000
N° 6	No produjo queso			
N° 7	\$ 1.428.000	\$ 37.500	\$ 16.000	\$ 1.374.500
N° 8	\$ 952.000	\$ 37.500	\$ 30.000	\$ 884.500
N° 9	\$ 952.000	\$ 190.000	\$ 32.000	\$ 730.000
N° 10	\$ 1.904.000	\$ 342.500	\$ 40.000	\$ 1.521.000

Tabla 4. Ingresos reales obtenidos por los crianceros por concepto de venta de queso de cabra.

en los espacios rurales de las comunidades agrícolas, pero los crianceros no solo obtienen de la cabra entradas por concepto de venta de queso, también obtienen ingresos por comercialización del estiércol del animal y venta de las crías del año o los llamados “cabritos”. Además de la orientación a la comercialización, debe sumarse la función de la cabra como mecanismo de subsistencia alimentaria, es decir, la cabra aporta leche, queso, carne, etc. a la dieta diaria de los crianceros.

Los crianceros no solamente se basan en la ganadería caprina, también cuando es posible desarrollan una complementación de actividades con la pequeña agricultura o el trabajo en pirquinería⁷. En el fondo se trata de economías

diversificadas, principalmente cuando se produce la llegada de los “años buenos”, es decir cuando hay precipitación de aguas lluvias y se pueden planificar siembras anuales de trigo. En esta búsqueda de alternativas económicas, “un criancero sabe de agricultura como de minería. Y tal como ayer, minería y pastoreo siguen completándose. De hecho, cuando arrecian las sequías, el pirquinero socorre al cabrero en su afán de capear los duros momentos” (Castillo 2003: 85) (figura 3).

La comercialización del guano o estiércol de la cabra, constituye otro ingreso económico obtenido de la ganadería caprina. La cabra va dejando diariamente el guano en los corrales donde duerme. Desde este lugar es barrido y acopiado por un miembro familiar, que puede ser hombre o mujer. La tabla 5 nos muestra la cantidad de guano que producen los rebaños de los grupos familiares.

El guano se puede barrer y acopiar en el corral en la mañana o en la tarde. En los lugares visitados, casi siempre se acopiaba en las mañanas después de la

7. La pirquinería es un sistema de trabajo minero artesanal muy extendido en el Norte Chico, pero también desarrollado en el sur del país. El metal extraído en las comunidades de estudio es principalmente cobre. Esta actividad eminentemente artesanal es desarrollada “por el pirquinero o pirquinera, quien, de manera autónoma –acompañado, a lo más, de su núcleo familiar– y valiéndose solo de su fuerza y herramientas básicas –muchas veces precarias–, ejecuta todos los procesos” (San Juan 2019: 3).

Figura 3. Criancero cortando alfalfa en La Verdiona.

ordeña. Para juntar el guano en el corral se utiliza la escoba de “pichanilla”, hecha de un matorral local llamado así, y para cargarlo en las carretillas se utilizan palas comunes. El guano se va acopiando afuera del corral, pero muy cerca de este, esperando que vengan los camiones compradores que recorren las comunidades. La cantidad de guano o

abono que se junte va a depender principalmente de dos factores, el primero, relacionado directamente con el número de animales totales que tenga cada criancero, y el segundo, con el tiempo y trabajo que se le dedique a recolectar, ya que si no se acopia a tiempo, el estiércol suele ser molido por el mismo rebaño al caminar en los corrales. Los crianceros

Grupo familiar	Comunidad de origen	Total de animales por ganadero	Valor del saco de guano	Cantidad de sacos por rebaño/ año (2009)	Ingreso por venta de guano
N° 1	La Verdiona	59	\$ 800	80 sacos	\$ 64.000
N° 2	La Verdiona	50	\$ 800	80 sacos	\$ 64.000
N° 3	La Verdiona	39	\$ 800	50 sacos	\$ 40.000
N° 4	La Verdiona	60	\$ 800	60 sacos	\$ 48.000
N° 5	La Verdiona	43	\$ 800	90 sacos	\$ 72.000
N° 6	Romercillo	60	\$ 800	200 sacos	\$ 160.000
N° 7	Romercillo	50	\$ 800	100 sacos	\$ 80.000
N° 8	Romercillo	50	\$ 800	50 sacos	\$ 40.000
N° 9	Romercillo	50	\$ 800	100 sacos	\$ 80.000
N° 10	Romercillo	80	\$ 800	200 sacos	\$ 160.000

Tabla 5. Síntesis de la cantidad de guano que producen los rebaños de los grupos familiares.

Figura 4. Corral de cabras y bodegas en Romeralcillo.

encuentran más apropiado recolectar el guano después del invierno, cuando los corrales están secos. Un criancero de Romeralcillo nos contó:

El guano se vende a \$800 pesos el saco. Junta 100 sacos usted, son 800 mil. Ya llegando lo verde (invierno) no hay guano ya, porque la cabra hace más, entra a orinar. En noviembre dentro usted a recoger el guano, hasta abril, mayo, junio, hasta esa fecha más o menos (entrevistado N°7) (figura 4).

La tabla 6 nos muestra la venta de las crías del año o cabritos por grupo familiar, ya que las hembras no se comercializan y se dejan para ampliar el rebaño. Estas crías o “capaos” como se les llama localmente, son vendidos para el consumo de su carne. La demanda de cabritos aumenta para las festividades, como el 18 de septiembre y el Año Nuevo. Esta tabla nos muestra que el grupo familiar N° 1 no vendió cabritos en la temporada del 2009. El grupo familiar que más vendió en la temporada del 2009, fue el

Grupo familiar	Comunidad de origen	N° de cabritos vendidos/año (2009)	Precio por unidad/animal
N° 1	La Verdiona		
N° 2	La Verdiona	20	\$ 10.000
N° 3	La Verdiona	8	\$ 10.000
N° 4	La Verdiona	15	\$ 15.000
N° 5	La Verdiona	4	\$ 6.000
N° 6	Romeralcillo	30	\$ 10.000
N° 7	Romeralcillo	10	\$ 5.000
N° 8	Romeralcillo	10	\$ 6.000
N° 9	Romeralcillo	10	\$ 15.000
N° 10	Romeralcillo	20	\$ 6.000

Tabla 6. Venta de las crías del año o cabritos por grupo familiar.

grupo familiar N° 6, que ese mismo año no produjo queso de cabra, destinando la totalidad de la leche a la alimentación de las crías del año, por lo mismo aumentó la venta de cabritos en dicho grupo familiar, logrando comercializar un total de 30 en la temporada.

Es necesario considerar que no existe un único precio por la venta de cabritos en las Comunidades estudiadas, ya que el valor lo fija cada criancero. Un productor de Romeralcillo se refiere a los precios de la comercialización de cabritos en la temporada en que se realizó el estudio:

Cuando hay pariciones, en septiembre se vende el cabro. Este año estuvo harto caro, estuvo sumamente caro, pedían 15 mil. Yo también digo por eso nos mandan castigos, muy exagerados para pedir (entrevistado N°7) (figura 5).

En nuestros casos de estudio se pudo

observar que existe una relación entre producción caprina y reproducción económica del grupo familiar que se manifiesta en que los ingresos totales de la economía criancera, incluyendo venta de queso de cabra, de guano y comercialización de cabritos, ocuparon un lugar significativo en la temporada agosto/diciembre del año 2009. Estos ingresos fueron superiores a los ingresos obtenidos por la comercialización de producción agrícola, la que se pudo desarrollar al interior del grupo N°5, principalmente de cítricos como el limón. También los ingresos de la ganadería caprina fueron más importantes que los ingresos por trabajo en pirquinería, el que se desarrolló en los grupos familiares N°3 y N°4. Los crianceros son conscientes de la importancia económica del ganado caprino, por eso se aferran a una ganadería tradicional en los territorios rurales del Norte Chico. Un criancero de la

Figura 5. Corral y acopio de guano en La Verdiona.

comunidad de Romeralcillo lo explica de la siguiente manera:

Cuando hay animales, 50, 80 pa' arriba, se saca buen poco, se produce un buen poco. El animal teniendo comida es muy bueno, la cabra es muy pagadora (entrevistado N°7).

CONCLUSIONES

En las economías crianceras estudiadas, la unidad familiar nuclear o extensa constituye su principal fuerza de trabajo, por lo que cualquier proceso de desintegración o el mismo ciclo biológico de la familia repercute en la economía campesina local. Las principales restricciones sociales, son los flujos migratorios de población económicamente activa, lo que provoca una disminución de la fuerza de trabajo al interior de la economía criancera. También afecta a la economía local la alta edad de los crianceros, lo que impide aumentar las funciones productivas asociadas al trabajo ganadero. A pesar de lo anterior, las economías crianceras estudiadas siguen persistiendo, con una orientación más en la subsistencia que en la acumulación. Consideramos que nuevas investigaciones debieran profundizar más en los cambios demográficos al interior de las comunidades agrícolas y su incidencia en las actividades económicas, sociales y culturales.

Las economías crianceras no constituyen economías cerradas, por el contrario, se articulan con dinámicas económicas mayores. Esto nos indica que la ganadería caprina local a pesar de

constituir un sistema económico y sociocultural tradicional, no se encuentra separada de las dinámicas macroeconómicas. Históricamente esta articulación ha desfavorecido a la economía criancera, pues se encuentra inserta en lógicas más amplias en donde por lo general el productor local suele vender a precios bajos la producción de queso de cabra u otros subproductos. Esta situación ha sido una constante en el territorio estudiado, por lo que uno de los desafíos que poseen las agencias de desarrollo rural, es trabajar para lograr mejores precios en la comercialización de la producción local.

La ganadería caprina constituye una actividad inscrita en los repertorios socioculturales de los actores locales. La cabra es parte de los esquemas de significados de los crianceros. Al interior de los territorios rurales del Norte Chico, la cabra ocupa un lugar integral en las conversaciones que se realizan al interior de las familias y entre grupos familiares. El ganado caprino es motivo de preocupación recurrente para los crianceros, es motivo de remembranzas, es la causa de alegría, de tristeza y de disputas al interior de los grupos familiares. Lo anterior nos permite concluir que la actividad caprina está inscrita en la vida cotidiana de los actores locales. Este conocimiento local de los crianceros constituye un patrimonio inmaterial muy significativo para los espacios rurales.

En las dos comunidades agrícolas donde se llevó a cabo este estudio, la ganadería caprina a pesar de sus restricciones económicas y sociales, continúa

reproduciendo estos espacios rurales en su forma más tradicional. Se mantiene el uso del espacio de la comunidad llamado “campo común”, donde se desarrollan los ciclos diarios de pastoreo y de alimentación del ganado de todos los grupos familiares. El ganado caprino hace funcionar el sistema comunitario y por eso afirmamos que estas instituciones constituyen un binomio imbricado.

Cuando los crianceros por diversos motivos, principalmente por una cuestión etaria, no pueden trasladar su producción hacia los mercados urbanos, operan mecanismos basados en el apoyo de algún pariente/vecino o amigo/vecino del criancero. Esto nos demuestra que en algunos casos la economía criancera, por sus mismas restricciones internas, recurre a relaciones sociales colaborativas, lo que nos indica que lo económico en las comunidades agrícolas posee un funcionamiento distinto de las lógicas economías empresariales. También se pudo observar que la producción local tiene una función importante como mecanismo solidario entre unidades familiares que son parte de la red del sistema de parientes. Estos mecanismos socioculturales solidarios han sido poco estudiados al interior de las comunidades agrícolas, y en muchos casos ignorados por el Estado y sus agencias de desarrollo.

La ganadería caprina tiene una incidencia altamente positiva en la reproducción económica de las unidades familiares. Constituye la principal fuente de ingresos en el periodo en que existe producción de queso de cabra, es decir

entre los meses de Agosto y Diciembre. En los grupos familiares en que complementaron producción caprina con ingresos agrícolas o ingresos por trabajo en pirquinería, los ingresos de la ganadería caprina fueron superiores a los obtenidos por el trabajo agrícola o por la actividad de pirquinera. En este periodo del ciclo anual, los ingresos de la ganadería tienden a predominar sobre las demás fuentes generadoras de ingresos.

Pero el valor de la ganadería local no solo debe medirse en términos de ingresos monetarios, debe valorarse también en términos de subsistencia alimentaria directa, ya que la economía criancera aporta una variedad de recursos alimenticios en la dieta diaria de las familias. Los crianceros son conscientes de esta multifuncionalidad de su actividad, por eso a pesar de las sequías recurrentes, continúan desarrollando una actividad económica cultural muy significativa en los espacios rurales del Norte Chico.

AGRADECIMIENTOS

La base de datos de este artículo, formó parte de la Tesis presentada en la Universidad Católica de Temuco, Chile, para optar al grado de Licenciado en Antropología en el año 2011. La Tesis se tituló *Ganadería caprina y Reproducción económica: la situación de los grupos familiares de las comunidades agrícolas de La Verdiona y de Romeralcillo, comuna de Ovalle, provincia del Limarí, IV región*. Algunas conclusiones de la tesis se han ampliado en este trabajo a partir de nuevas miradas analíticas.

REFERENCIAS

- Aranda, X. 1971. *Un tipo de ganadería tradicional en el Norte Chico: La trashumancia*. Centro Demostrativo Corral de Julio, Universidad de Chile, Santiago.
- Aranda, X. 2003. Presentación. En *Dinámicas de los sistemas agrarios en el Chile árido: la región de Coquimbo*, pp. 27-32. Editado por: P. Livenais y X. Aranda. Lom Ediciones, Santiago.
- Batista, J. 2006. Economía cultural: elementos para un análisis cultural de lo económico y para una crítica de la economía (ortodoxa). *Revista Porik An* 11: 123-156.
- Bird-David, N. 2004. Las economías: una perspectiva económica cultural. *Revista Porik An* 9: 99-130.
- Castillo, G. 2003. "La vuelta de los años": reseñas y perspectivas sobre las comunidades, el pastoreo y la trashumancia en la región semiárida de Chile. En *Dinámicas de los sistemas agrarios en el Chile árido: la región de Coquimbo*, pp.65-118. Editado por: P. Livenais y X. Aranda. Lom Ediciones, Santiago.
- Castillo, G. 1994. *Asentamientos en quebradas y movimientos trashumánticos de pastores contemporáneos (una aproximación comparativa)*. Museo Arqueológico de La Serena, La Serena.
- Castro, M. y M. Bahamondes 1986. Surgimiento y transformación del sistema comunitario: las comunidades agrícolas, IV Región, Chile. *Ambiente y Desierto* 1: 112-126.
- Chayanov, A. 1974. *La Organización de la Unidad Económica campesina*. Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires.
- Cialdella, N. 2003. La trashumancia de cabras en Chile: un modo de gestión adaptado a las zonas áridas. En *Dinámicas de los sistemas agrarios en Chile árido: la región de Coquimbo*, pp. 327-340. Editado por: P. Livenais y X. Aranda. Lom Ediciones, Santiago.
- Cialdella, N. 2003. Diversidad de los sistemas de producción caprina y perspectivas de evolución en la región de Coquimbo. En *Dinámicas de los sistemas agrarios en Chile árido: la región de Coquimbo*, pp. 341-356. Editado

- por: P. Livenais y X. Aranda. Lom Ediciones, Santiago.
- Cortes, H. 2003. Evolución de la propiedad agraria en el Norte Chico (siglos XVI- XIX). En *Dinámicas de los sistemas agrarios en el Chile árido: la región de Coquimbo*, pp.33-64. Editado por: P. Livenais y X. Aranda. Lom Ediciones, Santiago.
- Comas d'Argemir, D. 1998. *Antropología económica*. Editorial Ariel, Barcelona.
- Durston, J., D. Duhart, F. Miranda y E. Monzó 2005. *Comunidades campesinas, agencias públicas y clientelismos en Chile*. Lom Ediciones, Grupo de Investigaciones Agrarias, Santiago.
- Erazo, M. y R. Garay-Flühmann 2011. Tierras secas e identidad: una aproximación cultural a las prácticas de subsistencia de las comunidades campesinas del semiárido, provincia de Elqui, Chile. *Revista de Geografía Norte Grande* 50: 45-61.
- Ferraro, E. 2004. *Reciprocidad, don y deuda. Relaciones y formas de intercambio en los Andes Ecuatorianos. La comunidad de Pesillo*. Ediciones Abya-Yala, Quito.
- Foster, G. 1992. *Las culturas tradicionales y los cambios técnicos*. Fondo de Cultura Económica, México D.F.
- Foster, G. 1961. The dyadic Contract: A Model For the Social Structure of a Mexican Peasant Village. *American Anthropologist* 63: 1173-1192.
- Gibson-Graham, J. 2007. La Construcción de Economías Comunitarias: las Mujeres y la Política del Lugar. En *Las mujeres y las políticas del lugar*, pp. 145-190. Editado por: W. Harcourt y A. Escobar. Universidad Nacional Autónoma de México, México D.F.
- Godelier, M. 2000. *Economía, fetichismo y religión en las sociedades primitivas*. Editorial Siglo XXI, Madrid.
- Hamersley, M. y P. Atkinson 1994. *Etnografía: métodos de investigación*. Editorial Paidós, Barcelona.
- Ilustre Municipalidad de Ovalle 2014. *Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO 2014-2018)*. Ovalle. Acceso el 14 de mayo de 2021. <http://www.municipalidaddeovalle.cl/tam/upload/15pladeco/PLADECO%20%20FINAL%20-%20APROBADO.pdf>
- Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) 2003. *Diseño, implementación y seguimiento Plan Integral de Desarrollo del Secano, IV Región de Coquimbo*. La Serena.

- Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (INDAP) 2008. *Programa Agropecuario para el Desarrollo Integral de los Pequeños Campesinos del Secano de la Región de Coquimbo (PA-DIS)*. La Serena.
- Ministerio de Bienes Nacionales (MBN) 1993. *Ley N°19.233 de Comunidades Agrícolas*. La Serena. Acceso el 20 de abril de 2021. http://www.comunidadesagricolas.cl/wp-content/uploads/2017/05/ley_de_comunidades.pdf
- Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) 2019. *Región de Coquimbo, Información regional*. Santiago. Acceso el 18 de abril de 2021. <https://www.odepa.gob.cl/wp-content/uploads/2019/02/Coquimbo.pdf>
- Opazo, A. 1917. *Las Cabras y su explotación en la provincia de Coquimbo*. Imprenta Santiago, Santiago.
- Peña, S. 1994. *La parroquia de San Antonio del Mar de Barraza (1680-1824)*. Editorial Sudamericana, La Serena.
- Peña, S. y F. Araya 2000. *Documentos para el estudio y la enseñanza de la historia local y regional en el ámbito de la reforma educacional*. Imprenta Imograf, Coquimbo.
- Pizarro, G. 2014. *Las comunidades agrícolas de la región de Coquimbo*. Andros Impresores, Santiago.
- Polanyi, K. 1997. *La gran transformación: crítica del liberalismo económico*. Ediciones La Piqueta, Madrid.
- Quijano, O. 2016. *Ecosimías. Visiones y prácticas de diferencia económica/cultural en contextos de multiplicidad*. Editorial Universidad del Cauca, Bogotá.
- Quijano, O. 2013. *EcoNOMía, ecoSI-mías y perspectivas decoloniales. Elementos sobre visiones y prácticas de diferencia económico/cultural*. En *Pedagogías decoloniales, prácticas insurgentes de resistir (re)existir y (re)vivir*, pp.105-144. Editado por: C. Walsh. Ediciones Abya-Yala, Quito.
- Ríos López, T. 2014. *Historia y Patrimonio de la Comunidad Agrícola Quebrada de Talca*. Editado por el Gobierno Regional de la Región de Coquimbo, FONDART, La Serena.
- Schneider, N. 2014. *Ordenamiento y autogestión territorial en comunidades agrícolas de la región de Coquimbo: el caso de la comunidad agrícola de Peña Blanca, Ovalle*. Tesis para optar al grado de Magíster en Planificación Territorial Rural, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Santiago.
- Schneider, N. 2007. *Comunidades agrícolas de la región de Coquimbo, Chile. Tenencia ancestral y colectiva de la*

- tierra versus la llegada de nuevos vecinos y nuevos comuneros*. Acceso el 18 de abril de 2021. [http:// www.eco.unrc.edu.ar/posgrado/seminario.htm](http://www.eco.unrc.edu.ar/posgrado/seminario.htm).
- Sahlins, M. 1997. *Cultura y Razón Práctica*. Editorial Gedisa, Barcelona.
- Sahlins, M. 1983. *Economía de la Edad de Piedra*. Editorial Akal, Madrid.
- San Juan, C. 2019. *La pirquinería como patrimonio: orígenes, continuidades, amenazas y sostenibilidad*. Bajo la Lupa, Subdirección de Investigación, Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.
- Schejtman, A. 1989. Economía campesina: especificidad, articulación, diferenciación. En *Agricultura campesina y agricultura empresarial*. Editorial Siglo Veintiuno, México D.F.
- Schejtman, A. 1999. Las dimensiones urbanas en el desarrollo rural. *Revista de la CEPAL* 67: 15-30.
- Vergara, N. 2016. *Metáfora en los Andes: Trashumancia y resistencia cultural en el valle del Choapa*. Editorial Quimantú, Santiago.
- Villalobos, S. 1983. Ocupaciones de tierras marginales en el Norte Chico: un proceso temprano. *Cuadernos de Historia* 3: 63-78.
- Wolf, E. 1971. *Los campesinos*. Editorial Labor, Barcelona.
- Wolf, E. 1993. *Europa y la gente sin historia*. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires.